

Egy fordítás margójára

Kategória: [2013. augusztus](#)

Írta: Forgács András

Az ízig-vérig elkötelezett fordító következetesen és megalkuvás nélkül arra törekszik, hogy a munkába vett szöveget tartalom, stílus, szellemiség tekintetében a lehető leghűségesebben adja vissza. Ebbéli igyekezetében az sem akadályozhatja meg, hogy meggyőződése miatt, avagy ténybeli okoknál fogva történetesen nem osztja a lefordított mű szerzőjének ebben vagy abban a kérdésben vallott nézeteit.

Magam is ebben a szellemben dolgozom, Seve recenziójának fordításakor is szigorúan ehhez tartottam magamat. Ha az olvasó kézbe veszi a fordításomat, könnyűszerrel meggyőződhet erről.

Előre kell bocsátanom, hogy nem vagyok filozófus, nem vagyok járatos a filozófia történetében, így a 18–19 századi liberalizmus történetében sem. Ezzel szemben viszonylag jól ismerem Alexis de Tocqueville munkásságát Tudományos és módszertani szempontból különösképpen példaértékűnek tekintem *Az amerikai demokrácia* című nagyívű alkotását. Jelzem továbbá azt is, hogy Losurdo művét csak Seve interpretációjában és elemzésében volt szerencsém megismerni.

Készséggel belátom, hogy e tény- és ismeretbeli hiányok komoly korlátját képezik a teljes körű, kiegyensúlyozott és megalapozott véleményalkotásnak. Nem is törekszem arra, hogy történeti és bölcséleti alapokon nyugvó átfogó véleményt mondjak. Megelégszem – meg kell elégednem – azzal, hogy Seve sommás cikkére és Losurdo művéről adott értelmezésére reflektáljak. Ebben a szellemben, az alábbiakban igyekszem röviden, pontokba foglalva és kertelés nélkül összegezni a véleményemet.

Az a határozott benyomásom, hogy Seve recenziója egészen sajátos megközelítésű szubjektív véleményt, publicista vagy politikusi és nem tudományos fogantatású álláspontot jelenít meg. Az embernek óhatatlanul az az érzete támad, hogy a szerző tényleges célja nem a liberalizmusról alkotott, szerinte mindezidáig idealizált kép árnyalása, hanem kerek pereg a liberalizmus eszméjének egyszerű diszkreditálása**[1]. Az nem világos számomra, hogy a fentiek túlmenően mi is ennek a szánalmas manővernek a tulajdonképpeni célja. Seve véleményének igazolására és alátámasztására több hamis állítást, tudatos ferdítést és csúsztatást használ. Mindez árt a *Le Monde Diplomatique* szakmai tekintélyének és hitelességének. Úgy éreztem, lelkiismeretes fordítóként sem mehetek el szó nélkül e megnyilvánulások mellett. Íme, néhány kirívó példa:

1. Seve nem kevesebbet állít, mint hogy a rabszolgaság felvirágzása a liberalizmusnak köszönhető. Ez az állítás egyszerűen ostobaság, amit a rabszolgaság felvirágzásának és a liberális eszme európai és észak-, illetve dél-amerikai térhódításának egyidejűségén kívül az égvilágon semmi sem igazol. Ez a tézis engem leginkább arra a formális logikai oktatásban bevett paradoxonra emlékeztet, amely szerint a napfelkeltének az a magyarázata, hogy a kakasok hajnali kukorékolása felébreszti a Napot. Ezzel az erővel egyébként azt is hasonló meggyőződéssel állíthatná a szerző, hogy a rabszolgaság világméretű visszaszorulása a liberális eszmék tizenkilencedik század közepi forradalmak során aratott győzelmének a következménye. Elvégre a rabszolgatartó Dél vereségével és az

északi liberális burzsoázia győzelmével végződő amerikai polgárháború (1861–65) vezetett el az Egyesült Államokban a rabszolgaság intézményének felszámolásához.

2. Természetesen eszem ágában sincs elhallgatni a korai liberalizmus ellentmondásos viszonyulását a rabszolgasághoz. Persze legalább ilyen súlyos hiba lenne emiatt félresöpörni a progresszív demokratikus felfogás alapjául szolgáló olyan liberális tanokat, mint az ember veleszületett elidegeníthetetlen jogai és a többi. Az antikvitásban az athéni demokrácia történelmi nagyságát, Spárta arisztokratizmusával szembeni fölényét a legkevésbé sem kisebbíti, hogy Athénben a rabszolgatartás intézményesített volt, s Athén durván elnyomta és kiszipolyozta a vele szövetséges poliszokat.
3. Seve (Losurdo nyomán) nem kevesebbet állít, mint, hogy a huszadik századi totalitárius rendszerek előretörése úgyszintén a liberális ideológia műve. Ebből arra a következtésre jutunk, hogy a kétséget kizáróan liberális eszméken nyugvó weimari köztársaság bukásáért a liberalizmus a felelős. Ezúttal is nagyon primitív és leegyszerűsítő gondolatmenettel van dolgunk. A nemzetiszocializmus németországi hatalomra jutásának igen összetett, sokrétű történelmi, társadalmi, kulturális-gazdasági, világpolitikai háttere van. Ebből az összefüggésrendszerből kiragadni és egyedüli bűnbakká tenni a liberalizmust több mint ostobaság: bűn, hiszen ezzel gyakorlatilag lehetetlenné válik a náciizmus diadalát megalapozó valós okok feltárása és elemzése.
4. Seve nem kevesebbet állít, mint azt, hogy az általa recenzált mű végre lerántja a leplet a liberalizmus képmutató mivoltáról. Ezzel összefüggésben „leleplezi”, hogy Locke, az angol liberális iskola egyik alapítója közvetlenül érdekelt volt az afrikai rabszolgakereskedelemben, tehát nem is véletlen, hogy ismert értekezésében igazolni igyekszik a rabszolgatartást. Seve azon állítása, miszerint Locke igazi arculatát Losurdo műve leplezi le, semmiképpen sem állja meg a helyét. Példaként említem meg, hogy az Oregoni Állami Egyetemen a filozófia szakos diákok részére már tíz esztendővel ezelőtt, azaz 2003-ban írásbeli dolgozati feladat volt Locke és a rabszolgaság kapcsolatának elemzése[2] A feladatlap egyébként nem hallgatja el azt sem, hogy Locke munkássága jelentős hatást gyakorolt Thomas Jefferson nézeteire, s ilyen értelemben a brit gondolkodó nézetei visszaköszönek az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatban és az amerikai Alkotmányban is. Seve tézise tehát ebben a vonatkozásban sem helytálló.
5. Végezetül felháborítónak tartom azt a módot, ahogyan a mű szerzője, avagy a recenzens elbánik Alexis de Tocqueville-jel, akinek *Az amerikai demokrácia* című művének *Észak-Amerika külső alakzatát* leíró fejezetéből vett nyúlfarknyi idézettel szenvedélyesen azt bizonygatja, hogy Tocqueville az indiánok kiirtásának a politikáját kívánta legitimálni. Ha bárki elfogulatlanul kézbe veszi Tocqueville könyvét, s veszi magának a fáradságot, hogy elolvassa a mű tizedik fejezetét (*Néhány gondolat az Egyesült Államok területén lakó három faj jelenlegi helyzetéről és valószínű jövőjéről*), könnyűszerrel meggyőződhet arról, hogy Tocqueville nagy együttérzéssel írja le az indiánok elűzésének és földjeiktől erőszakkal és jogi fondorlattal való megfosztásának szomorú, de feltartóztathatatlan folyamatát. Az sem lehet véletlen, hogy a szerző vagy a recenzens mélyen elhallgatja, hogy Tocqueville a rabszolgaság felszámolásának egyik úttörője és bajnoka volt. Ő terjesztette be már 1839-ben a gyarmatokon még fennálló rabszolgaság eltörlésére vonatkozó törvénytervezetet a Képviselőházban. Nem kétséges, hogy Tocqueville bátor fellépése aligha fér bele a „rabszolgaságpárti liberalizmus” Seve teremtette világába.

**[1] Mondanom sem kell, bármennyire is kifogásolom, elfogadom: nem csak neki, hanem bárkinek szíve-joga a liberalizmus megbélyegzése és elutasítása.

**[2] http://oregonstate.edu/instruct/phl302/distance_arc/locke/locke-slavery-lec.html